

Libro de Resúmenes

Libro de Resúmenes del IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de
Polylepis / Gustavo Guzman ... [et al.]; compilado por Griet Cuyckens ; David Medina ; Gustavo
Guzmán. - 1a ed. - San Salvador de Jujuy : Universidad Nacional de Jujuy, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-3926-14-3

1. Ecología. 2. Conservación. 3. Bosque. I. Guzmán, Gustavo II. Cuyckens, Griet, comp. III.
Medina, David, comp. IV. Guzmán, Gustavo, comp.

CDD 577

ISBN 978-987-3926-14-3

Autoridades

Universidad Nacional de Jujuy

Rector: Lic. Rodolfo Tecchi

Vicerrector: Lic. Jorge Griot

Facultad de Ciencias Agrarias

Decano: Mg. Ing. Agr. Mario Bonillo

Vicedecano: Ing. Agr. Jorge Schimpf

Secretario Académico: Esp. Ing. Agr. Jorge Martínez

Secretario de Administración: Ing. Agr. Rodolfo Aguado

Secretaria de Extensión: Ing. Agr. Valeria Hamity

Secretaria de Ciencia y Técnica: Mg Ing. Agr. Silvia Abarza

Coordinador Carrera de Ingeniería Agronómica: Esp. Ing. Agr. Alejandro Zelaya

Coordinador Carrera de Licenciatura en Bromatología: Lic. Analía Catacata

Coordinador Carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas: Micr. Gustavo Ancasi

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente: Gustavo F. Guzmán (UNJu)

Vice-Presidente: Daniel Renison (UNCba – CONICET)

Comité científico: Isabell Hensen (Universidad de Halle Wittenberg – Alemania) Flavio Moschione (APN)

Comité de publicación: Erica Cuyckens (CETAS – CONICET)

Comité de divulgación y enlace entre instituciones: Liliana Lupo (UNJu-CONICET) Fabio Flores (UNJu)

Comité de logística: Nelly Vargas Rodríguez (UNJu) Pamela Fierro (UNJu - CONICET) Magali Méndez (UNJu – CONICET) Rocío Julián (UNJu)Gonzalo R. Torres (UNJu – CONICET)

Comité de administración: Claudia I. Guerra (UNJu) Adriana Gómez Omil (UNJu) Ezequiel Medina (UNJu)

Compiladores:

Guzmán, Gustavo F.

Cuyckens, Griet A. E.

Medina, David E.

Relevamiento de aves, musgos, líquenes y helechos en bosque de *Polylepis australis* del Parque Provincial Potrero de Yala, Jujuy

Facundo Asiar¹, Sol Caldano², Uriel Colina³

1 y 2: Estudiantes Facultad de Ciencias Agrarias 3: Naturalista adscripto a la Fundación de Historia Natural Félix de Azara
facundoasiar@gmail.com

El objetivo principal de este trabajo fue relevar la diversidad de aves, musgos, líquenes y helechos presentes en un bosque de *Polylepis australis* en el Parque Provincial Potrero de Yala. Se realizaron relevamientos a partir de Octubre de 2015 de manera estacional y que se mantendrán hasta octubre de 2016, para obtener un registro anual del sitio. Para las aves se realizaron muestreos visuales y auditivos en 5 transectas de 100 metros de longitud y de ancho variable y 5 muestreos puntuales de 50 metros de radio fijo; en las transectas y en los puntos fijos se censó 10 minutos en cada uno, dejando 5 minutos de espera entre cada censo. Así se logró cubrir toda la extensión del bosque. Para los musgos, líquenes y helechos se realizaron muestreos sistemáticos en todo el bosque, ya que su extensión de 5 hectáreas lo permite. A la fecha se detectaron 31 especies de aves distribuidas en las siguientes categorías: generalistas, especialistas, áreas abiertas y bosque. Hemos podido determinar en los primeros muestreos que para el grupo aves el bosque funciona como lugar de forrajeo y descanso; y para los musgos, líquenes y helechos se detectaron 25 especies asociadas al bosque. Esperamos que en los censos sucesivos puedan agregarse nuevas especies para ambos grupos.

Palabras clave: *Polylepis australis*, aves, musgos, censos, diversidad

Área temática: Ecología.

Modalidad: Poster